

Научная статья
УДК 81:373
DOI: 10.5281/zenodo.11421653

ТЕЗОИМЁННОСТЬ В ТОПОНИМИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2024 *Е.А. Кузнецова*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
ORCID 0000-0002-0855-9752.*

В работе рассматривается явление тезоимённости в топонимии (наличие у нескольких связанных между собой объектов одного и того же названия), которое является примером реализации парадигматических отношений в топонимической системе. Анализ проведён на основе исследования разных топонимических систем: 1) региональной топонимии Владимирской области; 2) микротопонимии нескольких сельских поселений Судогодского района; 3) городского топонимического пространства города Владимира. Делается вывод о специфическом характере тезоимённости в разных топонимических системах: в региональной топонимической системе одинаковые названия чаще всего имеют реки и поселения, а также посёлки при железнодорожных станциях и сельские поселения, что изначально способствовало ориентации на местности, хотя со временем эта функция была утрачена; в микротопонимической системе тезоимённость не используется в целях ориентации на местности, а является примером метонимического переноса для экономии речевых средств; в городском топонимическом пространстве последовательно функцию ориентации тезоимённость реализует только в сфере названий остановочных пунктов.

Ключевые слова: тезоимённость, топоним, топонимия, ойконим, гидроним, микротопоним, урбаноним, топонимическая система, топонимическое пространство, парадигматические отношения.

Для цитирования: Кузнецова Е.А. Тезоимённость в топонимии Владимирской области / Е.А. Кузнецова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 75–83. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11421653>.

Введение. Топонимы, т.е. географические названия, будучи единицами языка, не существуют сами по себе, они всегда соотносятся с другими топонимами этой же территории, вместе с которыми образуют топонимию, т.е. совокупность географических названий конкретной местности. Это обуславливает тот факт, что на основе анализа отдельных топонимических единиц невозможно сделать вывод об особенностях топонимии целого региона. Кроме того, нельзя говорить и о специфике отдельного географического названия, базируясь на его изучении вне изучения других топонимов той же территории. Более того, мы не можем сделать вывод даже об отдельном географическом названии, если будем анализировать его обособленно. Указывая на данную особенность топонимов, В.А. Никонов писал: «Названия никогда не существуют в одиночку, они всегда соотнесены друг с другом. Чтобы выяснить происхождение названия, необходимо прежде всего понять, что оно возникло не изолированно, а лишь в определённом ряду других названий» [7, с. 34].

Для описания совокупности топонимов, наряду с термином «топонимия» используются понятия «топонимическое пространство» и «топонимическая система». Топонимическое пространство следует считать частным случаем ономастического пространства. Впервые термин «ономастическое пространство» был предложен В.Н. Топоровым (в его формулировке – топономастическое пространство) [12, с. 31].

Н.В. Подольская в «Словаре русской ономастической терминологии» трактует ономастическое пространство как «комплекс собственных имён всех разрядов, употребляемых данным народом в данный период» [8, с. 104]. В отдельных публикациях термин «топонимическое пространство» в известной степени отождествляется с понятием «топонимическая система» [6, с. 138]. В упомянутом уже «Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской даётся следующее определение: «Топонимическая система – это определённым образом организованная совокупность топонимов данного этноса для данного времени на данной территории» [8, с. 146]. Авторы монографии «Теория и методика ономастических исследований» под топонимической системой понимают «известное единство построения топонимов той или иной территории, обусловленное общностью психологии населяющего её коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия окружающей действительности» [10, с. 51].

Говоря о специфике топонимической системы, А.В. Суперанская указывала, что она «служит важной движущей силой в перестройке отдельных топонимов, подчиняя их общим закономерностям, наблюдающимся на одной территории, придавая им сходство друг с другом и в то же время способствуя их дифференцированности» [11, с. 109]. Ещё на одну особенность топонимической системы обращала внимание И.А. Воробьева, которая писала, что «на многонациональной территории функционирует не одна топонимическая система, а две и более параллельные системы, которые действуют друг на друга и перекрещиваются друг с другом» [2, с. 8].

Таким образом, мы можем констатировать, что понятия «топонимическое пространство» и «топонимическая система», хотя и могут быть употреблены как синонимичные, всё-таки должны быть разграничены. Указанное разграничение может проводиться по следующему параметру: топонимическое пространство – это совокупность географических названий ограниченной территории, в то время как топонимическая система – это совокупность взаимосвязанных топонимических единиц, между которыми возникают особые отношения, демонстрирующие, с одной стороны, специфику этих единиц, а с другой стороны, особенности самой системы.

Как известно, единицы языковой системы вступают между собой одновременно в синтагматические (горизонтальные) и парадигматические (вертикальные) отношения. Топонимы являются частью лексического состава языка. Наиболее последовательно реализация указанных типов отношений осуществляется в классе нарицательной лексики, однако в топонимической системе, которая может быть рассмотрена как частный случай общезыковой лексической системы, синтагматические и парадигматические отношения могут проявляться весьма специфично, на что указывала в своих работах Л.А. Климкова: «Своеобразно проявляются в области собственных имён различные межсловные отношения – парадигматические (связи, объединения слов на основе «общей семантической темы» – Д.Н. Шмелёв – и дифференциальных признаков одного и того же порядка), синтагматические (отношения сочетаемости слов), ассоциативно-деривационные (отношения слов на основе «смысловых ассоциаций», а также на основе словообразовательных связей)» [3, с. 16].

В данной статье мы остановимся на одном из примеров реализации парадигматических отношений в топонимической лексике – тезоимённости, под которой вслед за Л.А. Климковой понимаем «наличие внешне одного и того же названия у нескольких объектов» [4, с. 25–26]. Рассмотрение случаев реализации тезоимённости в топонимии конкретного региона и определение причин данного явления может дать сведения о специфике самой региональной топонимической системы.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование базируется на анализе единиц разных топонимических систем. Остановимся на их краткой характеристике:

1. Региональная ойконимия Владимирской области, т.е. совокупность названий населённых пунктов: было проанализировано 2526 названий городов, посёлков, сёл, деревень Владимирской области на основании данных Реестра административно-территориальных образований и единиц Владимирской области [13].

2. Микротопонимия сельских поселений Алфёрово, Дворишнево, Заястребье, Овсянниково, Травинино Судогодского района. Выбор указанных населённых пунктов обуславливается тем, что, находясь на достаточном отдалении от других населённых пунктов (4 км до ближайшего населённого пункта и 10 км до районного центра) и близко друг к другу (от 1 км до 200 м), данные поселения образуют собственное топонимическое пространство, которое имеет специфические черты и может быть проанализировано в качестве примера сельской микротопонимической системы. Всего проанализировано 152 микротопонима, которые были собраны в ходе полевого исследования на обозначенной территории.

3. Городское топонимическое пространство города Владимира, представленное различными классами топонимов: урбанонимы (годонимы, т.е. названия улиц, – 415 единиц; названия остановок общественного транспорта муниципального образования город Владимир – 182 единицы), а также эргонимы¹, а именно названия заведений общественного питания, а также отелей и гостиниц – 118 единиц.

Основная часть. Тезоимённость как наличие у нескольких объектов одного названия не следует смешивать с омонимией, которая также является примером парадигматических отношений в языковой системе и которая в топонимии получает особую реализацию. Так, тезоимённость включает случаи, при которых одно имя носят объекты разного рода, которые при этом связаны между собой и, более того, чаще всего соположены в пространстве, в то время как под омонимией в топонимической системе следует понимать наличие одинакового названия у не связанных между собой объектов, причём эти объекты могут быть однородными (ср., напр., наличие названия *Высоково* у семи деревень в разных районах Владимирской области).

1. В региональной топонимической системе Владимирской области тезоимённость реализуется в том, что одно и то же название имеют реки и поселения на реке, озёра и населённые пункты по её берегам, а также посёлки при железнодорожной станции и находящиеся поблизости сельские поселения.

Интересным примером тезоимённости является перенос названия с реки на образовавшийся по её берегам населённый пункт. В исследуемом регионе достаточно много таких примеров, это при том, что во внимание не берутся случаи деривационных отношений между топонимами, когда поселение образовывается от названия реки с помощью каких-либо топонимических формантов. Не учитывались также случаи, когда при переносе названия реки, протекающей по Владимирской области, имя получало поселение, которое формально находится в соседнем регионе.

¹ Вопрос о статусе эргонима как разновидности топонима, безусловно, является спорным, поскольку некоторые эргонимы представляют собой названия таких объектов, которые не имеют пространственной локализации (Союз писателей России, ООО «Эволюция» и пр.), однако рассматриваемые в настоящей статье эргонимы (названия кафе, ресторанов и гостиниц) имеют конкретное географическое расположение в городе, вписываются в его топонимическое пространство, в связи с чем их можно и нужно рассматриваться как класс топонимов.

Остановимся на примерах: с. *Ворша* (Собинский р-н) – от названия реки *Ворши*; д. *Дубна* (Александровский р-н) – от названия реки *Дубны*; д. *Каменка* (Меленковский р-н) – от названия реки *Каменки*; г. *Киржач* – от названия реки *Киржач*; д. *Колокша* (Собинский р-н) – от названия реки *Колокши*; с. *Коль* (Гусь-Хрустальный р-н) – от названия реки *Коль*; д. *Мележа* (Киржачский р-н) – от названия реки *Мележи*; пос. *Нерехта* (Ковровский р-н) – от названия реки *Нерехты*; д. *Пекша* (Петушинский р-н) – от названия реки *Пекши*; д. *Передел* (Судогодский р-н) – от названия реки *Передел*; д. *Сойма* (Судогодский р-н) – от названия реки *Соймы*; г. *Судогда* – от названия реки *Судогды* и др.

Как известно, случаи, когда одно и то же название имеет река и возникшее по её берегам поселение, – явление, характерное не только для Владимирской области, но и для всей России. Возникает вопрос, имеет ли явление тезоимённости в исследуемом регионе какую-то специфику. Во Владимирской области две крупные реки (Клязьма и Ока) и около сотни небольших рек, а также несколько сотен маленьких рек и ручьёв. Как мы видим из примеров, населённые пункты не получали название от Клязьмы и Оки, примеры тезоимённости встречаются только среди небольших рек. Можем предположить, что это обусловлено особенностями жизни и освоения окружающей действительности языковым коллективом, который проживал на этих территориях раньше. Для людей, которые вели хозяйство в небольшой деревне, возникшей на берегу реки, и которые не перемещались дальше некоторых соседних поселений, вполне нормально использовать название реки и для деревни тоже, поскольку у них не было представления, какова длина этой реки и могут ли существовать на протяжении её течения другие населённые пункты. Интересным при этом представляется тот факт, что в региональной топонимической системе всё-таки не было отмечено омонимии, возникшей вследствие того, что несколько поселений получили своё название при переносе имени с одной и той же реки.

Следует указать, что из представленных примеров большая часть названий рек имеет финно-угорское происхождение (*Ворша*, *Киржач*, *Колокша*, *Нерехта*, *Пекша*, *Сойма*, *Судогда*). Эти названия имеют субстратное происхождение, они сохранились с тех времён, когда на территории современной Владимирской области проживали финно-угорские племена (мурома, меря, весь и нек. др.). Однако уже начиная с IX в. эти земли стали заселяться славянами, которые приходили сюда с северо-запада и использовали для передвижения в основном реки. При этом ни о каком завоевании новых территорий славянскими племенами речи не шло, они стали мирно жить на тех же землях, используя, видимо, для водных объектов те названия, которые слышали в речи местных жителей. Со временем финно-угорское население подверглось естественной ассимиляции, в том числе и языковой, однако древние названия рек сохранились в русском языке, хотя и подверглись значительным фонетическим изменениям.

До сих пор открытым остаётся вопрос, почему именно конкретные поселения получили названия по реке. Рассуждая об особенностях освоения пространства финно-угорскими племенами, А.К. Матвеев писал: «Носители древнего субстрата были охотниками, рыбаками, может быть, оленеводами. Для тех и других характерно маршрутное видение и сезонные перекочевки, поэтому для них было важно прежде всего верховье, где часто кончалась уже освоенная хозяйственная зона» [5, с. 87]. С другой стороны, анализируя русскую топонимию, Е.Л. Березович указывала на практику «освоения рек снизу вверх», а сравнивая специфику реализации особенностей освоения пространства в субстратной и русской топонимии, подчёркивала её этнокультурную обусловленность [1, с. 108].

Во Владимирской области названия финно-угорского происхождения, появившиеся в результате трансонимизации, т.е. перехода топонима из класса гидронимов (названий водных объектов) в класс ойконимов (названий населённых пунктов), имеют поселения, которые находятся либо сравнительно недалеко от устья (*Колокша, Пекша, Сойма*), либо в средней части течения реки (*Киржач, Нерехта, Судогда*). На основании этого мы можем сделать вывод, что названия по реке указанные поселения могли получить уже от славянских племён в период их проживания на этой территории. Косвенным подтверждением этой гипотезы может служить тот факт, что кроме финно-угорских есть и славянские названия рек, которые были перенесены на сельские поселения, а эти поселения располагаются либо в средней части течения соответствующей реки (*Дубна, Каменка, Колть, Передел*), либо ближе к устью (*Мелёжа*). Полагаем, что река в принципе была важным ориентиром для жителей этих территорий, поэтому было удобно назвать населённый пункт именно по реке.

Реже встречается во Владимирской области перенос названия с озера на образовавшийся по её берегам населённый пункт, ср., напр.: пос. *Санхар* (Вязниковский р-н) – от названия озера *Санхар*, д. *Братонеж* (Собинский р-н) – от названия озера *Братонеж*. Связано это, по всей вероятности, с тем, что озёр по сравнению с реками во Владимирской области не так много, а также с тем, что они не имели большого значения для жизнедеятельности человека.

Наиболее последовательно тезоимённость в региональной топонимии реализуется при образовании названий железнодорожных станций, ср., напр.: пос. *Арсаки* (Александровский р-н) – от названия д. *Арсаки*, пос. *Бельково* (Киржачский р-н) – от названия д. *Бельково*, пос. *Болдино* (Петушинский р-н) – от названия д. *Болдино*, пос. *Колокша* (Собинский р-н) – от названия д. *Колокша*, пос. *Передел* (Судогодский р-н) – от названия д. *Передел*, пос. *Улыбышево* (Судогодский р-н) – от названия д. *Улыбышево*. Как известно, большинство железнодорожных станций получали своё название по находящемуся поблизости населённому пункту. Это делалось для облегчения ориентации на местности, однако в итоге привело к существованию в одной региональной топонимической системе двух одинаковых названий у расположенных недалеко друг от друга населённых пунктов. Связано это, очевидно, с тем, что изначально железнодорожные станции выполняли исключительно утилитарную функцию, т.е. были только пунктом остановки на пути следования поезда, и уже со временем рядом со станциями стали селиться люди, появлялись целые посёлки.

Редки случаи (но во Владимирской области они всё-таки встречаются), когда станция получала название не по находящемуся поблизости населённому пункту, а по наименованию протекающей недалеко реки, ср., напр.: пос. *Вековка* – от названия реки *Вековки*. Это может обуславливаться тем, что более или менее крупного населённого пункта поблизости тогда не было, что подтверждают данные современных карт, а также карт XIX в.

2. Перейдём к рассмотрению явления тезоимённости в микротопонимической системе. Понятие микротопонима обычно противопоставлено макротопониму или просто топониму по признаку размера. Под микротопонимом обычно понимается «название небольшого местного объекта, как правило, физико-географического или внутригородского: луга, поля, роши, улицы» [9, с. 16]. Микротопонимы зачастую известны ограниченному кругу лиц, в основном жителям одной или нескольких деревень. Нередко микротопонимы носят неофициальный характер и никак не отражаются в справочниках или на картах.

В настоящей статье анализу подвергнута микротопонимическая система сельских поселений Алфёрово, Дворишнево, Заястребье, Овсянниково Судогодского района Владимирской области. Мы можем говорить о характерных именно для этих поселений системных связях в микротопонимии, поскольку указанные населённые пункты находятся близко друг к другу и на значительном отдалении от других деревень.

Особенность проявления тезоимённости в микротопонимии заключается в том, что одно название зачастую получают максимально близкие друг к другу объекты. При этом идентификация (т.е. отграничение одного объекта от другого) происходит только в речи местных жителей, а посторонним людям может быть недоступна. Рассмотрим следующие контексты употребления микротопонимов, которые являются примером тезоимённости: (1) *Видел его на Пасху в **Николе**.* (2) *Хоронили его на **Николе**.* (3) *Поехал в Судогду, но на **Николе** машина сломалась.* (4) *Черника на **Николе** уже поспела.* Одно и то же название *Никола* в данном случае имеют разные объекты: (1) церковь Сретения Господня на погосте Новый Никола, которая имеет три престола (во имя Сретения Господня, Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца) [14, с. 46]), (2) кладбище, находящееся при указанной церкви, (3) гора по дороге из д. Травинино в сторону г. Судогды, на которой есть поворот в сторону церкви и кладбища, а также (4) лес, который находится слева от дороги к церкви. Очевидно, что второй, третий и четвёртый объекты получили название по церкви, которая в речи местных жителей называлась просто *Николой*.

Рассмотрим ещё контексты: (1) *Он из Овсянникова, поэтому на **Староверах** лежит.* (2) *Вчера на **Староверах** столько грибов нашли.* Староверами называли жителей д. Овсянниково, которые были старообрядцами, жили довольно обособленно и хоронили усопших не на общем деревенском кладбище недалеко от с. Заястребье, а на собственном – рядом с д. Овсянниково. В результате онимизации апеллятива «староверы» появился микротопоним *Староверы*, который обозначал кладбище, где хоронили старообрядцев. Впоследствии *Староверами* стали называть весь лес, в котором находится это кладбище. На данный момент как таковых старообрядцев в д. Овсянниково уже не осталось, однако традиция называть местных жителей (в основном потомков прежних старообрядцев) староверами и использовать в речи указанные микротопонимы осталась.

Как мы видим, примеров тезоимённости в микротопонимической системе исследуемой территории совсем мало, однако даже они дают основания сделать некоторые предположения относительно специфики данного явления. Так, оба случая связаны с сакральными для местных жителей местами (кладбищами) и в обоих случаях перенос был осуществлён на название леса. Соположенность анализируемых объектов может указывать на то, что тезоимённость в микротопонимии не содействует ориентации на местности, а, скорее, является примером метонимического переноса, который способствует экономии речевых средств.

3. Остановимся на проявлении тезоимённости в городской топонимической системе. В некоторых случаях тезоимённость выполняет в топонимическом пространстве г. Владимира исключительно утилитарную функцию ориентации. Это относится в первую очередь к названиям остановочных пунктов, которые в большинстве своём связаны с объектом, находящимся на минимальном расстоянии и при этом знакомым многим жителям города, что и обеспечивает ориентирование на местности, ср., напр.: *Андреановский сквер, Князь-Владимирское кладбище, Михайловский пруд, Рябинка* (от наименования магазина «Рябинка»), *Соборная площадь, Студёная Гора* (от названия улицы Студёная Гора), *Театр «Разгуляй»* и мн. др.

Представляется логичным, чтобы функцию ориентирования на местности выполняла также тезоимённость при переносе названия с объекта в городе на учреждение общественного питания (кафе, рестораны) или организации проживания (отели, гостиницы): в таком случае местным жителям и гостям города было бы легче находить указанное учреждение. Однако в современной городской эргонимии функция ориентации уступила место функции привлечения внимания посредством использования креативного названия, вызывающего те или иные эмоции.

Явление тезоимённости было характерно для топонимической системы города Владимира несколько десятилетий назад. Так, из городского топонимического пространства уже исчезли названия *ресторана «Нерль»* и *гостиницы «Клязьма»* (оба эргонима образованы от названий рек), хотя и употребляются как неофициальные топонимы для обозначения появившихся на их месте объектов или района вокруг них. Особенность этих названий заключается в том, что именуемые объекты не соотносятся с реками напрямую (ни ресторан, ни гостиница не стоят на берегу указанных рек). Скорее всего, данные наименования были выбраны с целью придания называемым учреждениям статусности, что особенно важно в городе, являющемся туристическим центром.

В современном топонимическом пространстве города Владимира примером тезоимённости являются лишь названия гостиниц *«Владимир»* и *«Золотое Кольцо»*, которые также не выполняют функции ориентирования на местности, а, вероятно, тоже связаны со стремлением повысить статус данных объектов в ряду других.

Заключение. Тезоимённость в топонимии представляет собой интересный пример реализации парадигматических отношений. Причём в разных топонимических системах тезоимённость проявляется специфически. Так, в региональной топонимической системе одинаковые имена чаще всего имеют реки и появившиеся по их берегам поселения, а также (более последовательно) железнодорожные станции, посёлки при железнодорожных станциях и сельские поселения, находящиеся поблизости. Изначально это явление способствовало ориентации на местности, хотя со временем данная функция была во многом утрачена. В микротопонимической системе тезоимённость не используется для ориентации на местности, а является примером метонимического переноса, который способствует экономии речевых средств. В городском топонимическом пространстве последовательно функцию ориентации тезоимённость реализует только в сфере названий остановочных пунктов, в то время как в эргонимии перенос названия с известного в городе объекта на учреждение общественного питания или организации проживания является в основном средством повышения его статуса.

Тезоимённость в топонимии требует дальнейшего изучения ввиду того, что мотивация переноса названия с одного объекта на другой может дать интересную информацию о важнейших для языкового коллектива реалиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек / Е.Л. Березович. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 328 с.
2. Воробьева И.А. Язык Земли. О местных географических названиях Западной Сибири / И.А. Воробьева. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 152 с.
3. Климкова Л.А. Региональная ономастика: учебное пособие к спецкурсу / Л.А. Климкова. – Горький: ГПШ им. М. Горького, 1985. – 96 с.
4. Климкова Л.А. Системные отношения в микротопонимии / Л.А. Климкова // Вестник Вятского государственного университета. – 2008. – № 2-2. – С. 25–26.
5. Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть I / А.К. Матвеев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 346 с.

6. Мкртычян С.В. Моделирование топонимического пространства малого русского города: синхронический аспект / С.В. Мкртычян, В.В. Заонегина // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». – 2022. – № 4 (75). – С. 138–146 DOI 10.26456/vtfilol/2022.4.138.
7. Никонов В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. – М.: Издательство ЛКИ, 2011. – 184 с.
8. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – М.: Наука, 1978. – 199 с.
9. Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России / Г.П. Смолицкая. – М.: Армада-пресс, 2002. – 416 с.
10. Соколова Т.П. Коммодификация топонимии современной Москвы в социолингвистическом аспекте / Т.П. Соколова // Социолингвистика. – 2022. – № 3(11). – С. 9–26 DOI: 10.37892/2713-2951-3-11-9-26.
11. Сокур Е.А. Гидронимическое пространство Адыгеи: структурная и семантическая организация / Е.А. Сокур, З.К. Беданоква, А.А. Адзинова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 2. – С. 97–108. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.2.8>.
12. Суперанская А.В. Теория и методика ономастических исследований / А.В. Суперанская, В.Э. Сталтмане, Н.В. Подольская, А.Х. Султанов. – М.: Наука, 1986. – 254 с.
13. Суперанская А.В. Что такое топонимика? / А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1984. – 182 с.
14. Топоров В.Н. О палийской топонимике / В.Н. Топоров // Топонимика Востока: исследование и материалы / Ред. коллегия: Э.М. Мурзаев и др.; АН СССР. Ин-т востоковедения. Топоним. комис. Моск. филиала Геогр. о-ва. – М.: Наука, 1969. – 239 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Постановление губернатора Владимирской области от 13 июня 2007 года № 433 «О Реестре административно-территориальных образований и единиц Владимирской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/424086803> (дата обращения: 30.04.2024).
16. Судогодское благочиние: история приходов и храмов / Владимирская епархия Русской православной церкви. – Владимир; Судогда: Владимир: Транзит-ИКС, 2015. – 132 с.

REFERENCES

1. Berezovich, E.L. (2009). Russkaya toponimiya v etnolingvистическом аспекте: Prostranstvo i chelovek [Russian toponymy in the ethnolinguistic aspect: space and man]. Moscow: Knizhnyy dom «LIBROKOM». (In Russian).
2. Vorobyova, I.A. (1985). Yazyk Zemli. O mestnykh geograficheskikh nazvaniyakh Zapadnoy Sibiri [The Language of Earth. About local geographical names of Western Siberia]. Novosibirsk: West Siberian Book Publishing House. (In Russian).
3. Klimkova, L.A. (1985). Regional'naya onomastika: uchebnoye posobiye k spetskursu [Regional onomastics: textbook for the special course]. Gorky: State Pedagogical Institute named after M. Gorky. (In Russian).
4. Klimkova, L.A. (2008). Sistemnyye otnosheniya v mikrotoponimii [System relations in the microtoponymy]. Bulletin of Vyatka State University, № 2-2, 25–26. (In Russian).
5. Matveev, A.K. (2001). Substratnaya toponimiya Russkogo Severa. Chast' I [Substrate toponymy of the Russian North. Part I]. Yekaterinburg: Ural Publishing House. (In Russian).
6. Mkrtychyan, S.V. (2022). Modelirovaniye toponimicheskogo prostranstva malogo russkogo goroda: sinkhronicheskiy aspekt [Modeling of the toponymic space of a small Russian town: a synchronic aspect]. S.V. Mkrtychyan, V.V. Zaonegina. Bulletin of TVSU. Series «Philology», № 4 (75), 138–146. DOI 10.26456/vtfilol/2022.4.138.
7. Nikonov, V.A. (2011). Vvedeniye v toponimiku [Introduction to toponymy]. Moscow: LKI Publishing House. (In Russian).
8. Podolskaya, N.V. (1978). Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii [A Dictionary of the Russian onomastic terminology]. Moscow: Nauka. (In Russian).
9. Smolitskaya, G.P. (2002). Toponimicheskiy slovar' Tsentral'noy Rossii [Toponymic dictionary of Central Russia]. Moscow: Armada-press. (In Russian).
10. Sokolova, T.P. (2022). Kommodifikatsiya toponimii sovremennoy Moskvy v sotsiolingvистическом аспекте [Commodification of toponymy of modern Moscow in the sociolinguistic aspect]. Sociolinguistika, № 3(11), 9–26 DOI: 10.37892/2713-2951-3-11-9-26. (In Russian).
11. Sokur, E.A. (2023). Gidronimicheskoye prostranstvo Adygei: strukturnaya i semanticheskaya organizatsiya [Hydronymic space of Adygea: structural and semantic organization]. E.A. Sokur, Z.K. Bedanokva,

A.A. Adzinova. Bulletin of Volgograd State University. Series 2, Linguistics, Vol. 22, 2. 97–108 DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.2.8>. (In Russian).

12. Superanskaya, A.V. (1986). Teoriya i metodika onomasticheskikh issledovaniy [Theory and methodology of onomastic research]. A.V. Superanskaya, V.E. Stal'tmane, N.V. Podolskaya, A.Kh. Sultanov. Moscow: Nauka. (In Russian).

13. Superanskaya, A.V. (1984). Chto takoye toponimika? [What is toponymy?]. Moscow: Nauka. (In Russian).

14. Toporov, V.N. (1969). O paliyskoy toponomastike // Toponimika Vostoka: issledovaniya i materialy [On Pali toponomastics // Toponymy of the East: research and materials]. Editorial Board: E. M. Murzaev et al.; Academy of Sciences of the USSR. Institute of Oriental Studies. Toponym. comis. Moscow. branch of Geogr., Moscow : Nauka. (In Russian).

15. Postanovleniye gubernatora Vladimirskoy oblasti ot 13 iyunya 2007 goda № 433 «O Reyestre administrativno-territorial'nykh obrazovaniy i yedinit Vladimirskoy oblasti» [Resolution of the governor of the Vladimir region dated June 13, 2007 No. 433 «About the register of administrative-territorial entities and units of the Vladimir region»]. Retrieved from: <https://docs.cntd.ru/document/424086803> (date of access: 04/30/2024).

16. Sudogodskoye blagochiniye: istoriya prikhodov i khramov / Vladimirskaya yeparkhiya Russkoy pravoslavnoy tserkvi [Sudogodsky deanery: history of parishes and churches / Vladimir diocese of the Russian Orthodox Church]. Vladimir; Sudogda: Vladimir: Transit-IKS, 2015.

Поступила в редакцию 07.05.2024 г.

NAMESAKE IN TOPONYMY OF VLADIMIR REGION

E.A. Kuznetsova

The article deals with the phenomenon of the namesake, which is defined as the presence of several interconnected objects of the same name. It is considered in the toponymy, which is an example of the implementation of the paradigmatic relations. The analysis is based on a study of different toponymic systems: 1) regional toponymy of the Vladimir region; 2) microtoponymy of several rural settlements of the Sudogodsky district; 3) urban toponymic space of the city of Vladimir.

The research shows a specific nature of the namesake in different toponymic systems. In the regional toponymic system, rivers and settlements often have the same names, as well as villages near railway stations and rural settlements, which initially contributed to the terrain orientation, although in the course of time this function was largely lost. In the microtoponymic system the namesake is not used for the terrain orientation, but it serves as an example of the metonymic transfer for saving the speech means. In the urban toponymic space the namesake realizes the orientation function only in the sphere of the stopping points names.

Key words: namesake, toponym, toponymy, oikonym, hydronym, microtoponym, urbanonym, toponymic system, toponymic space, paradigmatic relations.

Кузнецова Екатерина Александровна.

Кандидат филологических наук.

Владимирский государственный университета

имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых, Российская

Федерация, г. Владимир.

Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0002-0855-9752.

E-mail: e.a.kuznetsova@list.ru

Kuznetsova Ekaterina Alexandrovna

Candidate of Philology.

Vladimir State University named after Alexander and

Nikolay Stoletovs, Russian Federation, Vladimir.

Associate Professor of the Russian Language

Department.

ORCID 0000-0002-0855-9752.

E-mail: e.a.kuznetsova@list.ru